

ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИНИ ИШ БИЛАН БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЖАРАЁНИГА ОИД МУЛОҲАЗАЛАР

Э.А.Раҳмонов

Кўкон ДПИ “Тарих” кафедраси катта ўқитувчиси, PhD

Аннотация: В статье излагаются социальные проблемы, с которыми сталкивается страна в сфере занятости населения и выработка государственной политики по их решению, результаты реформ в первые годы независимости.

Ключевые слова и выражения: безработица, экономические трудности, межэтнические конфликты, социальная защита, раночная экономика, пособия по безработице, малый бизнес, частное предпринимательство.

Annotation: The article outlines the social problems faced by the people in the employment of the population in the republic and the formation of the state policy for their solution, the results of the reforms of the early years of independence.

Key words and expressions: unemployment, economic crisis, interethnic conflict, social protection, economy, unemployment benefits, small business, private entrepreneurship.

Иқтисодий ривожланиш ва ижтимоий ҳимоя ўзаро узвий боғлиқ тушунчалар бўлиб, уларни бир-биридан ажралган ҳолда тасаввур қилиб бўлмайди. Жумладан, 2019 йил – “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”[1]да ижтимоий соҳани янада ривожлантириш учун аҳоли ўртасида ишсизликни камайтириш, одамлар ва оилаларнинг даромадини ошириш вазифаларини амалга ошириш зарурлиги белгиланди. Шунингдек, 2019 йил учун бандликка кўмаклашининг янги давлат дастури тасдиқланди. Бу борада ишсизларни касбга ўқитиш, уларга ҳуқуқий ва бошқа маслаҳатлар бериш ҳамда бошқа ижтимоий ёрдам усулларида кенг фойдаланилмоқда.

Халқимизнинг ҳаёт даражасини юксалтириш учун меҳнатга муносиб ҳақ тўлаш тизимини шакллантириш ва аҳоли реал даромадларини ошириш муҳим аҳамиятга эга эканлиги ошиб бормоқда.

Мустақиллик арафасида айниқса, аҳолининг иш билан бандлиги муаммоси муҳим ва ўтқир тус олганди. Ўзбекистон халқ хўжалигининг иш кучига ҳаддан ташқари тўйинганлиги, меҳнатга лаёқатли бўлсада, ишламайдиган аҳолининг миқдори ўсишда давом этаётганлиги, иш кучи талаб ва таклифининг миқдорий ва сифат жиҳатдан номутаносиблиги, узоқ йиллар давомида ишлаб чиқарувчи кучларни жойлаштиришда миллий-этник ва ижтимоий омилларнинг ҳисобга олинмаганлиги кишиларнинг турмуш даражасига жиддий зарар етказиб,

жамиятда ижтимоий кескинликнинг манбаи бўлиб хизмат қилган эди.

Хусусан аҳолини ижтимоий муаммоларини ҳал этиш масаласи долзарблиги Фарғона вилоятида яққол номоён бўлди. Ушбу ҳудудда юзага келган оғир ижтимоий муаммолар миллатлараро муносабатларнинг салбий бузулишида акс этди.

И. А. Каримовнинг 1989-йил 24- июнида Ўзбекистон ССР Минстрлар Советининг Фарғона водийси областларини ижтимоий–иқтисодий ривожлантиришни жадаллаштириш масалаларига бағишланган кенгашида сўзлаган „Биз бундан буён эскича яшолмаймиз ва бундай яшашга замоннинг ўзи йўл қўймайди” номли нутқида Фарғона водийсидаги мавжуд ҳолатга ушбу изоҳ берилади: „...ҳозирги кунда кўпгина одамлар Фарғона воқеаларининг сабабларини турлича изоҳлашмоқда ...Лекин шу нарса аёнки барча воқеаларнинг илдизи Фарғона водийсида яшаётган аҳолининг оғир ижтимоий – иқтисодий аҳволи билан боғлиқ.”[2. 33-б]

Аҳолини ижтимоий химоялаш жараёнининг иқтисодий асосларини яратишда энг аввало ишсизлик масаласини бартараф этишга эътибор қаратилди. Хусусан И.А. Каримовнинг “Агар Фарғона водийси ҳақида сўз юритадиган бўлсак, биз ҳал этмоқчи бўлган масала битта – қандай қилиб ишчи ўринларни яратиш, бунинг учун нима қилишимиз керак?” [2.36-б] фикри эътиборлидир. “Комуна” газетасида чоп этилган “Ҳаёлми ҳақиқат” мақоласида ушбу ижтимоий муаммога эътиборсизлик натижасида юзага келган ҳолатларга баҳо берилиб, куйдаги фикрлар баён қилинади – “...беихтиёр кўз олдимизда 1989- йилнинг таҳликали июн ойидаги воқеалар яна қайтадан гавдаланди. Кўчага дарғазаб отилиб чиққан ёшлар - ялангларнинг қисми бирор касбнинг этагидан тутмаган ...бир сўз билан айтганда, ишсизлар эди. Уларни дини, маданияти, урф-одати, тўй маросимлари деярли бир хил месхети туркларига нисбатан адоват кўчага отлантиргани, ғазабини жунбушга келтиргани йўқ. Уларни асосан неча йиллардан буён тан олинмаган ижтимоий адолатсизлик, бизнинг “енг одил энг инсонпарвар” жамиятимизга “мутлақо ёт” бўлган ишсизлик, эртанги кунга ишончсизлик дарғазаб қилган”[5.2-б] эди.

Ўзбекистон ҳукумати совет ҳокимияти сиёсий ва иқтисодий таъсирида бўлишига қарамасдан ижтимоий муаммоларни ижобий ҳал этиш борасида тарихий одимларни бошлади. Жумладан энг аввало ҳалқнинг иқтисодий ҳаётини пойдевори булган аҳолини иш билан бандлигини таъминлаш масаласида давлат сиёсатининг шаклланиши бошланди.

Ўзбекистонда 1990 йилда жами мавжуд меҳнат ресурслари 10 млн. кишини ташкил этган. Шундан 5152, 2 минг киши давлат секторларида, 1,5 млн. киши кооператив секторидаги корхона ва ташкилотларда, 1,1 млн. киши индивидуал секторда иш билан банд бўлган. Бир миллиондан кўпроқ киши ишлаб

чиқаришдан ажралган ҳолда ўқиш, тахминан 0,8 млн киши уй хўжалиги ишлари ва болалар тарбияси билан банд бўлган.[4. 51-б]

Мустақилликнинг дастлабки йилларида аҳолининг бандлик муаммосини ҳал этишдан ҳам муҳимроқ масала йўқ эди. Аҳолининг иш билан бандлиги масаласини ҳал этиш ва ишсизликка барҳам бериш кўп ҳолда тубдан қайта қуриш, шунингдек, хўжалик юритишнинг бозор тизимига ўтиш орқали, хусусан мулк шаклини ўзгартириш билан узвий боғлиқ эди. Бу жараён фақат бўш ишчи кучини ажратибгина қолмасдан, иқтисодда ишчи кучига бўлган талабни ҳам вужудга келтирарди. Бу ўринда самарали меҳнат бозорини шакллантириш учун ишчи кучи сифатини ошириш тақоза қилинарди. Хусусан, ишсизларни қайта ўқитиш ва қайта ихтисослаштириш орқали аҳолининг маълумоти ва касбий салоҳиятини ошириш муҳим аҳамият касб этди.

Мустақилликнинг дастлабки вақтларида аҳолини иш билан таъминлашга оид совет ҳокимияти қонунлари ва Ўзбекистон ССР қонунлари қўлланилган бўлса, орадан қисқа вақт ўтгач бу соҳада ўз миллий қонунчилик тизимларимизни барпо этишга киришдик ва бунда халқаро ҳуқуқий нормалар ва стандартлар талабларини, Халқаро Меҳнат Ташкилотининг иш билан таъминлаш ва аҳоли бандлигига оид Конвенциялари ҳамда Тавсиялари қоидаларини имкон қадар ҳисобга олишга ҳаракат қилинди. Ана шундай дастлабки қонунлардан бири 1992 йил 13 январда қабул қилинган “Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида”ги[7] Ўзбекистон Республикаси Қонуни ҳисобланади. Мазкур Қонун билан мамлакатимизда аҳолини иш билан таъминлаш қонунчилиги тизимига асос солинди, ишга жойлаштириш органларининг миллий тизимлари юзага келтирила бошланди, фуқароларга ишга жойлашиш соҳасида бериладиган ҳуқуқлар ва кафолатлар даражаси ҳамда доираси аниқ белиглаб қўйилди. Ушбу қонун мамлакатимизда бандлик ва иш билан таъминлаш муаммоларини ҳуқуқий тартибга солинишида ўз вақтида муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Мамлакатимизда аҳоли бандлигини таъминлаш борасида 1992 йил 13 январда “Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида”ги Қонунга 1998 йил 1 майда баъзи ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилган. Қонунда аҳолининг иш билан бандлигининг асосий принциплари ифодалаб берилган. Бундан ташқари, 2016 йил 13-декабрда бўлиб ўтган Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Ялпи йиғилишида “2017 йилда аҳоли бандлиги дастури” қабул қилинди.[3.2-б] Шунинг алоҳида қайд қилиш керакки, республикаимизда аҳолини ижтимоий қўллаб қувватлаш мақсадида “Ўзбекистон Республикаси Бандликка қўмаклашиш давлат жамғармаси” ташкил қилинган ва ушбу жамғарманинг даромадлар манбалари ва харажатлари фуқароларнинг манфаатларидан келиб чиққан ҳолда белгиланган.

Ўзбекистон Республикасининг “Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида”ги қонунининг 24-моддасига асосан давлат ишсиз шахсларга қуйидагиларни кафолатлайди: - ишсизлик нафақаси тўлаш; - меҳнат органларининг йўлланмаси бўйича касбга тайёрлаш, қайта тайёрлаш ёки малака ошириш даврида стипендия тўланиши ҳамда шу даврни умумий меҳнат стажига қўшиш; - ишсиз шахсга қарамоғидагиларини ҳисобга олган ҳолда моддий ёрдам бериш; - ҳақ тўланадиган жамоат ишларида қатнашиш имконияти; - меҳнат органларининг таклифига биноан ишлаш учун ихтиёрий равишда бошқа ерга кўчиш билан боғлиқ харажатларини қоплаш.[6.9-б]

Шунингдек, Республикамизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг рағбатлантирилиши, мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиётининг ҳал қилувчи, стратегик омилларидан бири ҳисобланади. Кичик бизнес бандликнинг кенгайишига ва аҳоли даромадларининг ўсиши учун қулай шароит яратмоқда.

Юқорида таъкидланганлардан қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин:

- Ўзбекистоннинг Фарғона водийси вилоятларида мустақилликка эришиш арафаси даврларида аҳолини иш билан бандлигини таъминлашда қатор қийинчиликлар юзага келди. Булар совет ҳокимияти даврида шаклланган иқтисодий механизмнинг барбод бўлиши, иқтисодий соҳадаги алоқаларнинг узилиши билан боғлиқ эди;

- XX аср 90-йилларининг иккинчи ярмидан аҳолининг иш билан бандлигини таъминлашда муайян ижобий ҳолатлар юзага кела бошлади. Кишиларда боқимандалик рухияти йўқола борди, янги қўшма корхоналар ташкил этила бошланди, ишдан чиққан корхона, муассасалар эса қайтадан тикланиб, реконструкция қилина бошланди. Хизматлар соҳасида ижобий ўзгаришлар юз бера бошлади;

- аҳолини иш билан таъминлашда "Бандлик" дастурлари, бўш иш ўринлари ярмаркалари, ёшларни иш билан таъминлаш марказлари фаолияти анча такомиллашди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига Мурожаатномаси, <https://president.uz/uz/lists/view/2228>.
2. Каримов И.А. “Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида”- Т.:Ўзбекистон, 2012
3. Бозоров А.Р. Аҳоли бандлигини таъминлаш иқтисодий муносабатларнинг етуклик даражасини белгиловчи муҳим омил// “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. №3, июнь, 2017 йил.
4. Ёрматов Ф. Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоялаш тизими: ҳолати, шаклланиш жараёни, ривожланиш истиқболлари (1991-2010 йиллар.

Жанубий вилоятлар мисолида). Тарих фан. номз ... дисс. – Тошкент. 2010. 172 бет.

5. Коммуна газетаси №16(19.139) 1991 й 23 январ.

6. Мехнат органлари тизими ходимлари учун ўқув-амалий қўлланма,
Тошкент-2016

7. <http://lex.uz/acts/51887>